

Croissance démographique mondiale et crise sociale : conjectures de la rationalisation des naissances dans une société en décrépitude morale.

AUTEUR 1

TORO SEME Franck Gael
Université de Garoua

Département de sociologie, anthropologie
et sciences sociales pour le développement

DOI : 10.5281/ZENODO.16443031

AFRICAN SOCIAL SCIENCES JOURNAL - COPYRIGHT © 2025

Déclaration de divulgation : Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude et ils sont responsables de tout plagiat dans cet article.

Conflit d'intérêts : Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : TORO SEME .F G (2025) « Croissance démographique mondiale et crise sociale: conjectures de la rationalisation des naissances dans une société en décrépitude morale » ASSJ - Vol 01 N°04 pp: 023 – 033.

Résumé :

La croissance de la population constitue aujourd'hui un problème majeur pour l'avenir de l'humanité. Le risque que court le boom démographique est davantage lié à l'amenuisement des ressources naturelles et aux réalités du changement climatique. Pourtant à ces défis géo-climatiques, s'ajoutent la montée en puissance de l'incivisme et des comportements immoraux; phénomènes qui interrogent la nécessité de la reproduction humaine dans un monde où la morale se corrompt sous le regard impuissant des institutions sociales de civilisation de nos mœurs. Cet article formule l'hypothèse de l'affaiblissement des règles morales dans un environnement qui se peuple à la vitesse exponentielle. Il interroge alors la probabilité de rationaliser les naissances afin de construire une société dans laquelle le contrôle social déboucherait sur la préservation du patrimoine moral mondial. Les entretiens informels, les observations directes et netnographiques amènent à penser que, le désarmement moral des sociétés contemporaines constitue une source d'inspiration scientifique sur la complexité du binôme natalité/morale humaine.

Mots clés : boom démographique- morale- ré-ensauvagement-humanité

Abstract

Population growth today constitutes a major problem for the future of humanity. The risk of the population boom is more linked to the depletion of natural resources and the realities of climate change. However, in addition to these geo-climatic challenges, there is the rise of immoral behaviors; phenomena which question the interest of human reproduction in a world where morality is corrupted under the helpless gaze of social institutions of civilization of morals human. This article is based on the hypothesis of the weakening of moral rules in an environment that is becoming populated at exponential speed. It then questions the probability of rationalizing births in order to build a society in which social control would lead to the preservation of the world's moral heritage. Informal interviews, direct and web observations suggest that, the moral disarmament of contemporary societies, constitutes a source of scientific inspiration of the complexity of relationship demography/ human moral.

Keywords: population boom-morality-wilding behavior-humanity

Introduction

D'après l'ONU, la population mondiale atteindra son pic en 2080, passant de 8,2 milliards en 2024 à 10,3 milliards en 2080. Les inquiétudes de cette croissance démographique ne sont pas seulement liées à l'équation population/ressources naturelles, mais surtout à l'insécurité que cause la masse graduelle d'individus auteurs d'actes inhumains. Loin d'être une charte d'éthique, cet article part du constat que notre société se dirigerait désormais vers la désacralisation de l'interdit et la banalisation du vice.

Cela laisse croire que les instances historiques de socialisation et du contrôle social, deviennent de plus en plus inertes ou même impuissantes face à la vitesse des contre-valeurs humaines maturées. En raison des difficultés d'accès aux statistiques objectives, notre raisonnement se fonde sur les entretiens informels et les observations de la vie quotidienne des acteurs. Nous formulons alors une hypothèse qui recoupe la démographie et les sciences morales afin de produire une possibilité de connaissance qui interroge deux phénomènes: la natalité et l'éthique. Cet exercice conduit à supposer que la société des individus rentrerait dans un processus de ré-ensauvagement qui implique la rationalisation des naissances.

Face à une humanité qui se complexifie du fait des mutations bouleversantes et parfois innommables, il faut instituer des réflexions factuelles et enrichissantes pour la société, qui à un moment donné de son évolution, se trouve en déphasage avec les valeurs séculaires de son historicité. Les débats médiatiques actuels sont de plus en plus portés vers les questions politiques, économiques et climatiques. Pourtant, les problématiques qui relèvent de l'éthique sont aussi urgentes que le patrimoine moral et mondial en pleine extinction.

L'on est alors à se demander si la «perversion» de l'humanité n'induit pas un nouveau type d'insécurité qui recommande le «dépeuplement» de la planète Terre. Cette idée à priori illusoire conduit à interroger le malthusianisme comme théorie explicative de certains phénomènes démographiques. Le but est de déboucher sur l'herméneutique de la limitation des naissances pour voir en la bibliométrie actuelle de la démographie, un «transcendental» qui s'explique par la réalité de l'arme nucléaire de l'immoral.

La schématisation théorique de la société des acteurs stratégiques nous a permis d'étudier le lien entre l'ampleur de l'immoralité dans les sociétés contemporaines et les défis du peuplement de la planète Terre. Autrement dit, une telle approche interroge la fonction de reproduction de la famille qui se complique dans un contexte «d'humaine barbarie».

L'objectif de cet article est de montrer en quoi l'éthique devrait constituer un débat de société face à une civilisation qui se désagrège sur le plan moral avec l'augmentation de sa démographie. C'est pourquoi, après une brève analyse des fondements de la morale ; une sorte de check up de la société moderne a été fait pour finalement démontrer que la crise des humanités contemporaines rend problématique le peuplement d'une planète qui surchauffe sous l'effet de serre de l'horreur.

1- La morale : archéologie d'un concept aux fondements complexes

L'exercice le plus difficile de cette réflexion est de donner une définition précise au terme morale. D'ailleurs, certains savants l'assimilent à un concept, c'est-à-dire une réalité intelligible que l'on ne saurait matérialiser. Ledit exercice devient davantage laborieux lorsqu'il s'agit de situer l'origine de ce mot qui est en réalité une chose ; c'est-à-dire un phénomène qui prend toute sa substance sociologique et durkheimienne en termes de pouvoir de coercition qui structure et organise une société selon un modèle donné. Par souci de cohérence, il convient de réduire la morale à ce qui concerne les mœurs, les règles admises dans une société, out tout simplement le discernement du bien et du mal.

Les philosophes comme Protagoras d'Abdère, Emmanuel Kant, Blaise Pascal pour ne citer que ceux-là, pensent que la morale peut se confondre à l'éthique; terme qui désigne le comportement ascétique de l'être humain et qui devrait le distinguer de l'animal sauvage. L'éthique est donc une conquête, une recherche permanente à partir de l'inféodation de l'individu aux institutions sociales de son humanisation (famille- structures religieuses-école). Les notions de morale, d'humanité et d'éthique sont donc liées, car elles constituent le champ sémantique de l'empathie, la tolérance, le vivre-ensemble, la justice, le Bien, l'acceptation de la différence, etc. bref une immensité infinie de conduites individuelles qui fondent la différence entre l'Homme et l'animal.

S'agissant des fondements de la trilogie morale-humanité-éthique, les positions divergent également. Toutefois, celle d'Edgar Morin sur cette question paraît pertinente. Il pense à cet effet que l'éthique a une essence à la fois individuelle, sociale et biologique, car «son impératif naît d'une source intérieure à l'individu, qui ressent en son esprit l'injonction d'un devoir. Il provient aussi d'une source extérieure : la culture, les croyances, les normes d'une communauté. Il y a aussi sans doute une source antérieure, issue de l'organisation vivante, transmise génétiquement» (Morin, 2004, p.44).

Considérant la triple origine de l'éthique et/ou de la morale, on peut conclure qu'elle est finalement l'essence et la prérogative de l'humaine condition qui confirme que, «l'Homme est la mesure de toute chose». La morale d'Emmanuel Kant en est peut-être le meilleur modèle: l'homme doit agir par devoir et non par inclination. Son action doit ainsi être dictée par l'impératif catégorique : «Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle» (Kant, 1992).

La tentative de définition de la morale mène vraisemblablement à une conclusion importante : l'Homme aurait des prédispositions à la fois individuelle, sociale et biologique à une humanité raisonnable qui va se transformer en devoir d'action morale. Cependant, les démonstrations suivantes questionneront cet attribut de l'Homme surdoué d'immenses capacités éthiques face à un paradigme perdu de l'immoralité qui connaît une courbe de croissance inquiétante dans la société actuelle considérée comme civilisée. Evidemment, il est anodin de s'attarder sur les facteurs de la décadence morale de l'époque actuelle; il faut au contraire pallier en profondeur le postulat de la limitation des naissances qui prend ici, une signification méta-économique afin de devenir un fondement d'analyse des sociétés nouvelles immoralisées.

2- Le malthusianisme sous une autre lecture

Le malthusianisme de Thomas Malthus qui considérait au XIX^e siècle que la forte croissance démographique était un obstacle à la croissance économique en freinant l'épargne et l'accumulation de capital, prône le ralentissement de la croissance démographique pour permettre le développement. L'apport de (Malthus, 1999) réside dans l'explication qu'il donne de la misère persistante. Selon lui, la croissance des ressources alimentaires serait structurellement plus faible que celle de la population. L'équilibre ne pourrait donc être retrouvé que par la réduction de la population.

En substance, la théorie de Malthus a un fondement économique qui a des ramifications démographiques. D'après lui, la limitation des naissances est à la fois un moyen de réduction de la pauvreté et de préservation des ressources naturelles. Une question se pose dès lors : de quelle pauvreté parle l'auteur et à quelles ressources fait-il allusion ? L'on peut penser à première vue qu'il met en relief la pauvreté matérielle, auquel cas, il a une conception essentiellement matérialiste de l'existence humaine. Bien plus, les ressources ou bien, le

patrimoine qu'il faut équilibrer est d'ordre naturel, l'accumulation étant impossible sans l'exploitation de la nature.

De ce qui précède, la boucle scientifique de Malthus est franchissable et enrichissante pour l'hypothèse du lien entre la rationalisation des naissances et l'inflation du vice dans les sociétés humaines actuelles. En réalité, le monde n'est pas que patrimoine naturel, il est aussi patrimoine moral. Du coup, l'appel à la limitation des naissances ne doit pas seulement tenir compte de la disponibilité des ressources physiques, mais de la capacité des hommes à générer et gérer les ressources morales qui assurent la pérennisation des sociétés humaines civilisées.

La réponse à la question du pourquoi la limitation des naissances est donc possible en convoquant la conjecture de l'épuisement des ressources morales qui ne permettent plus l'équilibre entre la quantité des individus vivant dans la société et les pathologies sociales qui s'amplifient au fur et à mesure que le boom démographique explose. Cet épuisement du patrimoine mondial de l'éthique permet justement de parler d'illusion de la morale dans une société qui pense se moderniser alors que la civilisation moderne tend à devenir barbarie modernisée.

3- Se reproduire socialement et produire moralement

La capacité de reproduction sociale est ce qui caractérise l'Homme. Cette reproduction suppose l'aptitude à fabriquer des lois qui éduquent ses mœurs. Au départ être biologique, l'Homme devient un être social dès sa conception dans le sein sociétal qui fait de lui un «parasite social» conditionné par la morale ambiante. Devenu tel, il va alors créer des régularités qui vont régir l'organisation de la société. Les lois sociales ont la double fonction de socialisation et de civilisation des comportements sociaux. Parce que la reproduction sociale donne naissance aux individus domestiqués, civilisés et différents des sauvages ou des barbares, le civilisé est désormais gouverné par la raison et la morale dans sa triple modulation : ordre naturel des choses- éthique sociétale- ordre divin.

En revanche, un constat peut se faire : malgré l'encastrement de l'humanité dans cette modulation, la barbarie connaît une ascendance terrifiante qui questionne la capacité de la société à garantir le caractère vertueux d'une humanité que le rationalisme a présenté comme le «frère supérieure» de l'animal sauvage. Cette société des individus qualifiée «d'écosystème artificiel» est rentrée dans une triple crise des acteurs, des institutions sociales et de l'éthique.

Cela laisse penser que, l'humanité vit continuellement dans l'ingéniosité d'éduquer le vice, à défaut de le produire et/ou de l'entretenir. Le processus d'humanisation d'un écosystème ré-ensauvagé, engraisse quotidiennement un être hybride qui constitue désormais un danger pour son alter égo. La formule de «l'homme est un loup pour l'homme» amène alors à tâtonner sur le peuplement d'un éventuel monde qui pourrait se livrer à la guerre de tous contre tous, au lieu de se protéger mutuellement par les lois morales sensées gouverner les hommes. L'on peut alors déduire que, le pseudo complexe du civilisé fonde à «considérer la barbarie, non seulement celle que n'a pas encore pu chasser le progrès de la civilisation, mais aussi celle qu'a produite ce même progrès de la civilisation .On peut même dire que les formes nouvelles de barbarie, issues de notre civilisation, loin de réduire les formes anciennes de barbarie, les ont réveillées et s'y sont associées» (Morin, 2011, p. 24).

4- Un constat qui divise: notre civilisation aurait engagé son processus de ré-ensauvagement

Les balises de la morale sociétale de notre époque sont en ruine : les écoles, les organisations religieuses, la famille sont soit devenues spectatrices de l'immoral, soit les berceaux de ce dernier. Du coup, des explications foisonnent sans que rien ne change : possessions démoniques, affaïssement du contrôle familial, libéralisme à l'excès, multiplication des Droits de l'Homme, suppression du châtement corporel etc, telles sont quelques raisons communes pour justifier l'ensauvagement de l'Homme moderne.

La décadence morale amorcée depuis le XIX^e siècle de l'époque des lumières, standardise désormais la perversion de la société : crimes, abus, corruption, avortements, génocides, guerres, haines, ce champ lexical inépuisable de l'horreur pousse à se demander si la société va vers l'abîme comme s'interrogeait d'ailleurs le penseur (Morin, 2007). Que ce soient dans les réseaux sociaux, les médias classiques ou les séries télévisées, la diffusion et l'exécution de l'horreur n'hésitent plus à socialiser les individus à la violence et à subtilement réveiller l'instinct animal que la société tente vainement de supprimer à travers ses instances socialisatrices.

Le cliché ci-dessus laisse transparaître l'actualité de la pensée sauvage chère à Thomas Hobbes. Les informations sur la fréquence des assassinats dans les favelas du Brésil, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Amérique etc ; inquiètent à la fois les hommes politiques et les hommes d'églises qui, face à la déchéance morale, proposent des solutions qui vont au même

rythme que le taux de criminalité. Hobbes aurait probablement raison dans la mesure où, les animalités de l'être humain socialement domestiqué se rapprochent graduellement de celles de l'animal naturellement sauvagé.

Du coup, ce que nous appelons civilisation, tend à devenir une auto-alter destruction qui crée une double insécurité : l'insécurité de soi et l'insécurité de l'autre. Une société qui n'a pas d'éthique, fabrique forcément des «animaux sociaux» qui agissent exactement comme des animaux sauvages. Il n'est donc pas surprenant d'observer que les crimes et les assassinats humains concurrencent désormais avec la férocité des bêtes sauvages au point où l'on est amené à rechercher l'inspirateur de cette cruauté qui se banalise et devient un sujet d'admiration et d'héroïsme pour les coupables de tels actes. Fort d'une telle curiosité qui frise l'absurdité, la conclusion est celle de la plus grande extinction du siècle : l'extermination de l'éthique.

5- Le plus grand danger du siècle : la «moralicide»

Pendant que des rencontres diplomatiques ostentatoires de désarmement nucléaire se font dans le monde, un autre type de désarmement s'opère sous le regard glacial d'une humanité indifférente à l'extinction accélérée de la morale humaine transcontinentale. La société des hommes sage- sage mobilise des ressources logistiques, humaines et financières pour lutter contre le terrorisme, la pauvreté et les changements climatiques. Elle oublie cependant qu'un nouveau danger guette notre humanité : l'agonie de la morale.

La disparition de cet ingrédient de «la société mondiale» pourrait réduire la planète des autochtones à une jungle d'extermination du souverain Bien dans sa substantialité philosophique. L'illusion de la société civilisée oublie que dans un contexte d'hétérogénéité, c'est la règle d'or qui entretient une fraternisation universelle que (Gandhi, 1990) a résumé à l'affirmation socialisante de «tous les hommes sont frères». Or, avec la double crise de la morale, et des acteurs, les hommes sont devenus des gladiateurs compétiteurs contre l'éthique humainement globalisante; d'où la question suivante : devons- nous continuer à peupler un environnement où l'insécurité s'accroît du fait de la démoralisation ?

Cette question nous introduit directement dans la sociologie des crises. En effet, l'actualité internationale fait état de ce que les crises sécuritaires, diplomatiques et économiques sont celles qui retiennent principalement l'attention des décideurs. Ils oublient cependant que, leur exacerbation est la conséquence d'une moralité devenue immorale, à défaut d'être inexistante.

Ce constat inscrit donc l'éthique au rang des agendas internationaux prioritaires, car elle constitue l'arsenal de sécurité d'un vivre-ensemble qui se trouve menacé par les acteurs et les auteurs de l'animalisation de la société.

Le contexte actuel interpelle donc à une stratification des crises par ordre de priorités. Pour mieux le comprendre, il faut avoir à l'esprit, la priorisation des patients par un médecin en plein exercice de son métier, suivant la gravité de la maladie et l'urgence de l'intervention... Cette illustration permet de comprendre que l'humanité est déjà exposée au plan d'urgence de la morale qui est désormais rentrée en phase terminale de son coma et dont la mort est presque imminente. C'est justement son agonie qui explique la crise de la démocratie, la crise des valeurs, la crise de la famille; bref, une poly-crise qui exige la création d'une organisation internationale sensée préserver l'éthique et l'intégrité humaines au même titre que les organisations de conservation des animaux. Certains penseurs ont alors raison de proposer une voie ; puisque, «la gigantesque crise planétaire est la crise de l'humanité qui n'arrive pas à accéder à l'humanité» (Morin, 2011, p. 22).

6- Les nouveau-nés du XXI^e siècle justifient «le halte aux naissances»

Le spectacle de l'immoralité et la violence que nous livre la société moderne sont inquiétants : crimes passionnels, éliminations sommaires, viols, génocides, guerres, abus de confiance, délinquance, incivisme, scandales sexuels, trafics d'ossements humains etc ; cette liste non exhaustive de «l'animalité humaine» crée apparemment une société du risque dans laquelle l'insécurité s'humanise. Les spécialistes de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent s'accordent davantage sur l'idée que, la violence apparait de plus en plus à un âge précoce chez ces catégories sociales dont la socialisation primaire devrait réduire la maturation du vice. Pourtant, c'est le contraire puisque, les adolescents sont de plus en plus les auteurs d'actes déviants et moralement répréhensibles au point où l'on peut parler de robots vicieux imbus d'intelligence artificielle.

La transition malheureuse du robot économique au robot des contre-humanités, pose le débat sur la nécessité de féconder des individus qui deviennent de plus en plus des machines de crimes et d'autres exactions extraordinaires. L'Ombre de dionisus (Maffesoli, 1991) qui enveloppe désormais ce que certains appellent la nouvelle génération, a fabriqué un homo ludens, c'est-à-dire un homme du jeu et de la distraction, qui au regard de l'empire communicationnel du crime, a véritablement abouti à la simplification de la vie humaine au

point de transformer la criminalité en une convivialité. Cette situation devient encore plus compliquée lorsqu'«homo oeconomicus» institue une économie de l'homicide qui valide la mort tant qu'elle génère le profit avant l'homme.

La société de consommation et du plaisir de l'immoral montre en dernière analyse, l'intérêt du malthusianisme sous l'angle d'un humanisme qui se veut global et réel. Le slogan mondial du développement durable qui encourage l'utilisation présente des ressources naturelles sans compromettre l'avenir des générations futures est ainsi interpellé dans sa dimension morale en ce sens que, lesdites générations devraient aussi bénéficier du patrimoine mondial de l'éthique qui a grandement prévalu au Moyen-Age et dans l'Afrique traditionnelle.

Admis autrement, la société serait malheureusement engagée dans le processus dangereux de procréation des individus qui en plus d'être leurs propres dangers, le sont pour les autres. Dans un environnement social où les individus ont plus de devoirs que de droits, il devient difficile de les contrôler à partir des institutions sociales, ce qui balise la voie à la procréation des délinquants sociaux indisciplinés et sous-dosés par la morale humaine.

Rigoureusement examinée, la rationalisation des naissances se justifie par l'amincissement des ressources morales, gages de l'enrichissement d'une fraternité mondiale qui résout automatiquement les crises sociales à partir du bon sens et l'éthique. Dans le cas contraire, «l'humaine animalisation» compromet les chances de construire une société de haute sécurité assurée par les hommes aux standards moraux inébranlables et non par les caméras artificielles de l'idéologie confuse des Droits de l'Homme.

Conclusion

Face au séisme globalisé de l'éthique humaine, les politiques de natalité devraient interroger et questionner le modèle de société que nous voulons fonder. Il faut évidemment éviter de sombrer dans la péremption qui soutiendrait que la «sécurité sociale» passerait exclusivement par la rationalisation des naissances. L'on peut cependant constater que, nous vivons permanemment dans un monde en danger, en raison de l'horreur qui inquiète une humanité qui se vante d'être civilisée, pourtant le foisonnement d'actes immoraux témoigne de sa capacité extraordinaire à construire et implémenter le mal. Ainsi, la possibilité de falsification de la conjecture de départ, demeure l'évidence à partir de laquelle un véritable débat de société devrait se faire autour du devenir de l'écosystème dans lequel notre humanité veut humainement exister.

Les observations sur lesquelles s'est fondé cet article sont discutables selon le pôle épistémologique dans lequel l'on se situe. Il faut en revanche reconnaître que, la téléologie et la généalogie sont les bases du raisonnement qui consistent à évaluer l'état moral d'une société à une période donnée de son histoire. Il semble justement que, l'époque postmoderne pour parler comme Maffesoli, fait face à une compétition entre le moral et l'immoral et que, le second semble dominer le premier, pour des causes que cet article a jugé inopportun d'évoquer par souci de synthèse et de cohérence dans l'argumentation.

Références bibliographiques

Kant E. (1992), Fondements de la métaphysique des mœurs, Vrin-Bibliothèque des textes philosophiques-Poche.

Maffesoli M., (1991), L'ombre de dionisos. Contribution à une sociologie de l'orgie, LGF-Livre de Poche.

Mahatma Gandhi, (1990), Tous les hommes sont frères, Paris, Folio Essais.

Malthus T. (1999), Essai sur le principe de la population, Paris, Flammarion.

Morin E., (2011), La voie. Pour l'avenir de l'humanité, Paris, Fayard.

Morin E., (2011), Où va le monde, Éditions de L'Herne.

Morin E., (2007), Vers l'abîme ?, Éditions de L'Herne.

Morin E., (2004), La méthode 6. Ethique, Paris, Seuil.